

Prof^a. M^a. Kédna Menezes
Prof^a. D^a. Maria Lília Colares

O FUNDO PÚBLICO E A EDUCAÇÃO INTEGRAL

No chão quente do Brasil
Brotou forte uma esperança,
De uma escola mais completa
Que dê voz à criança.
Educar para transformar,
E não só dar "ensinança".

A jornada se ampliava,
Com cultura, esporte e afim.
Tinha arte, reforço e dança,
Tinha espaço até pro motim.
Mas o recurso chegava
Só se o plano fosse assim.

A Constituição foi marco,
De oitenta e oito, então,
Firmou a educação
Como um direito em ação.
Mas só vira realidade
Com recurso e intenção.

O PDDE trazia
Dinheiro pra atividade,
E o FNDE bancava
Instrumento e utilidade.
PNAE dava merenda
Pra prolongar a estadia, de
verdade.

Cury logo nos alerta
Que direito sem garantia
É palavra sem sustento,
É promessa vazia.
Só com fundo assegurado
A justiça é garantida.

O FUNDEB complementava
Se a escola organizasse
Matrículas integrais,
E bem claro mostrasse
Que o tempo integral
Na prática funcionasse.

Esse fundo é disputado,
Como bem diz Oliveira,
Formado por impostos
Da sociedade inteira.
Mas quem manda e quem
decide
É quem está na dianteira.

Mas em dois mil e dezesseis,
Mudou o rumo do trem:
Sai Dilma, entra outro plano,
E o "Novo" chegou também.
Mas com cortes e limites,
E sem pensar muito bem.

Veio o Plano do MEC
No ano de dois mil e sete,
Com o Mais Educação,
Num modelo de folhete.
A escola em tempo integral
Ganhou força, ganhou verba.

Agora o dinheiro vem
 Não por ação planejada,
 Mas por número de aluno,
 Com verba mais controlada.
 A lógica da planilha
 Vence a prática sonhada.

Em dois mil e dezenove
 O fim foi anunciado:
 Sem recurso, sem programa,
 Mais um plano desmontado.
 E a escola, mais uma vez,
 Fica ao Deus-dará, largado.

Educar é investimento
 E não só despesa a mais.
 Não se faz educação
 Com restos dos capitais.
 A escola precisa de vida,
 Com projetos sociais.

O FUNDO PÚBLICO E A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Prof^a. M^a. Kédna Menezes

 kednasyuianneqm@gmail.com

 @kednaqmelo

Prof^a. D^a. Maria Lília Colares

 liliicolaress@gmail.com

 liliiaisc

Muito obrigada!

Assim fica a lição:
 Não há política integral
 Sem fundo bem estruturado,
 Sem cuidado essencial.
 Sem professor bem formado

Que não seja só discurso
 A promessa do papel.
 Mas que vire realidade,
 Feito canto de cordel.
 Educação pra esperança,
 Com justiça e com pincel.

